

КИЧИК БИЗНЕС САМАРАДОРЛИГИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Хайитова Нигора

Тошкент молия институти Статистика ва эконометрика

кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800346>

Маълумки, Ўзбекистонда тадбиркорлик ривожланиши учун етарли даражада қулай имкониятлар, шарт-шароитлар яратилган бўлсада, лекин иқтисодиётда ҳали ҳам унинг улуши дунёнинг ривожланган мамлакатлари даражаси миқдоридан паст бўлиб, бу соҳада ечимини кутаётган ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий муаммолар талайгина. Жаҳон бозорларида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги шароитда иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот чиқарадиган корхоналарни қўллаб қувватлашни кучайтириш, фермер хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт фаолиятидаги иштирокини ҳар томонлама рағбатлантириш устувор аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 сентябрдаги “Тадбиркорлик субъектлари учун маъмурий ва солиқ юкини янада камайтириш, бизнеснинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6314 сонли фармонининг қабул қилиниши энг аввало, хусусий мулкни ҳуқуқий ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун қулай шарт-шароитлар яратишга ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга қаратилган¹.

Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни янада эркинлаштириш ва чуқурлаштириш жараёнида кичик тадбиркорлик субъектларининг ривожлантириш ҳолатини статистик таҳлил қилиш, унинг мамлакат иқтисодиётига таъсирини ўрганиш ва баҳолаш соҳани ривожлантиришга доир қарорларни қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки, пандемия шароитида кичик тадбиркорликни ривожлантириш, мулкдорлар синфини шакллантириш, бозорларни истеъмол товарлари билан тўлдириш, рақобат муҳитини яратиш, ишсизликка барҳам бериш мамлакат олдида турган асосий устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Шу мазкур шароитда

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 сентябрдаги «Тадбиркорлик субъектлари учун маъмурий ва солиқ юкини янада камайтириш, бизнеснинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6314-сонли Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.09.2021 й., 06/21/6314/0876-сон

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

мамлакатимиз ҳудудларида аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромадларини ошириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш, барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда тадбиркорлик, жумладан, кичик тадбиркорлик фаолияти ва унинг самарадорлигини таъминлаш муҳим омиллардан бири саналади.

Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ҳамда хусусий секторни қўллаб қувватлаш ва ривожлантириш каби устувор вазифалар белгилаб берилди¹. Ушбу устувор вазифаларни ижросини таъминлашда республикамиз ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, барқарор ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Айниқса ҳозирги пандемия шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини миллий ва ҳудуд иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрни юқори бўлмоқда. Ушбу соҳа имконият даражасида ички бозорни тўлдиришга, аҳолининг маҳсулот ва хизматларга бўлган моддий эҳтиёжларини қондиришда ҳамда экспортни қўллаб қувватлашда етакчи ўринни эгалламоқда.

Статистик таҳлилларга кўра, республикамизда кичик тадбиркорлик соҳасини ривожланишида Жиззах вилояти субъектларини ҳам муносиб ҳиссаси бор. Бугунги кунда вилоятнинг доимий аҳолиси сони 1 млн. 410,5 минг киши бўлиб, унда меҳнат ресурслари сони 773,8 минг киши (57,5 фоиз), иқтисодий фаол аҳоли сони 600,1 минг киши (42,5 фоиз), иқтисодиётда банд бўлганлар сони 534,0 минг киши (37,8 фоиз)ни ташкил этади².

Вилоятда доимий аҳолининг ўсиши билан бирга иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг сонини ҳам ўсиши кузатилмоқда. Масалан, 2016 йилда вилоятда иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан 103,0 фоизга тенг бўлган бўлса, ушбу кўрсаткич 2020 йилда 99,6 фоизни ташкил этган.

Шунингдек, таҳлил этилаётган даврда кичик корхоналар ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар, хизматлар ҳажми ҳам кескин ошган. Хусусан, вилоятда ушбу

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикасининг Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

инновацион маҳсулотлар 2016 йилда атиги 55,1 млрд.сўм бўлган бўлса, 2020 йилга келиб, 456,5 млрд.сўмга етган ёки 8,2 баробарга ошган.

Таҳлилларимизга кўра, ўрганилаётган йилларда вилоят кичик тадбиркорлик субъектларида умумий рентабеллик даражаси пасайиш суръатида бўлган. Масалан, 2016 йилда вилоят кичик тадбиркорлик субъектларида умумий рентабеллик даражаси 14,9 фоизни ташкил этган бўлса, йил сайин (2017 йилда мос равишда 14,0 фоиз, 2018 йилда 11,6 фоиз) сезиларли пасайиб, 2020 йилда ушбу кўрсаткич атиги 2,8 фоизни ташкил этган, холос.

1.Вилоятда кичик тадбиркорлик соҳасида экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришни қўллаб қувватлаш ва рағбатлантириш лозим. Бунинг учун кичик тадбиркорлик субъектларининг товар ва хизматларини ташқи бозорда муваффақиятли сота оладиган махсус “Ташқи савдо ўзбек уйлари”ни ривожлантириш, сифатни бошқаришнинг халқаро тизимини амалиётга татбиқ этиш, товар ва хизматларни рақобатбардошлигини ошириш, экспортга чиқарилаётган юкларга транспорт хизмати кўрсатиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш зарур.

2.Кичик тадбиркорлик соҳасида инновацион ривожланишни самарали ташкил этиш бўйича аниқ мақсад ва стратегияни ишлаб чиқиш зарур. Бунда кичик бизнес субъектларининг инновацион ривожланишининг интеграл кўрсаткичларини аниқлаш ва истиқболдаги прогноз кўрсаткичларини белгилаб олиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга оширишни жадаллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 21 февраль, 83- сонли Қарори. <https://lex.uz>

3. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy. – 2022.

4. Ilxomovna H. N. DIGITAL CONDITIONS OF SERVICES DEVELOPMENT AND ITS STATISTICAL ANALYSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1983-1987.

5. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinary Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries

Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.

6. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 636-641.

7. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.

